

O‘ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA’LIMNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Akbarov Sardorjon Sodiqjon o‘g‘li

*Muqimiy nomidagi Qo‘qon davlat pedagogika
instituti Pedagogika va Psixologiya
fakulteti Maxsus pedagogika
Logopediya yo‘nalishi 2-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada imoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta’limga jalb etishning huquqiy asoslari hamda O‘zbekistonda inklyuziv ta’limning joriy holati va mavjud muammolari yoritilgan.

Kalit so‘z: adaptatsiya, konsepsiya, kommunikasiya, korreksiya, inklyuziv ta’lim, internat, ilmiy- amaliy tajribalar, huquqiy asos, tajriba-resurs markazi.

Hozirgi kunda Respublikamiz miqyosida imkoniyati cheklangan bolalar va o‘smirlarni inklyuziv ta’limga jalb etishning huquqiy asosini mustahkamlash bilan bir qatorda ko‘plab ilmiy- amaliy tajribalar olib borilmoqda. Respublikamizda olib borilayotga barcha islohotlarning maqsadi davlatimiz kelajagiga mustaxkam poydevor qurishdan iborat. Bu

poydevor sog‘lom, yetuk va barkamol shaxslarni tarbiyalab voyaga etkazish natijasida yaratiladi. Maxsus ehtiyojli bolalar ta’lim tarbiyasi masalasi bugungi kunda eng dolzarb masalalar sirasiga aylanib bormoqda.

Maxsus ehtiyojli bolalar ta’lim tarbiyasi masalasi bugungi kunda eng dolzarb masalalar sirasiga aylanib bormoqda.

Maxsus ta’lim imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta’lim tizimi sifatida rivojlangan. Ushbu ta’lim imkoniyati

cheklangan bolalarning ehtiyojlarini umumta’lim muassasalarida qondirib bulmaydi degan taxminlar asosida qurilgan. Maxsus ta’lim butun dunyoda maktab yoki internat shaklida, shuningdek umumta’lim maktablarining katta bo‘lmagan qismlari sifatida faoliyat yuritadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorida “Imkoniyati cheklangan bolalarga ta’lim va tarbiya berishning muqobil shakllarini yaratish, mazkur toifa bolalarni har tomonlama kompleks rivojlantirishning innovatsion va axborot-kommunikasion texnologiyalarini amaliyotga joriy etish”³⁰ ustuvor vazifalar sifatida belgilandi. Natijada, mamlakatimizda sog‘lom bolalar kabi kar va zaif eshituvchi bolalarni har tomonlama sifatli ta’lim bilan ta’minlash, mexanizmlarini yanada takomillashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Ta’lim tizimini joriy etish har doim ma’lum bir qonun-qoidalarga, tamoyillarga va asoslarga tayanishi lozim.

Statistik ma’lumotlarga qaraganda, bugungi kunda O‘zbekistonda 250000ga yaqin nogiron bolalar (16 yoshgacha) ta’lim olish ehtiyojiga ega. Shuni inobatga olgan holda respublikamizda nogironligi bo‘lgan bolalar uchun maxsus ta’lim muassasalari faoliyat yuritadi. Shu bilan bir qatorda butun dunyo mamlakatlari, jumladan O‘zbekistonda ham inklyuziv ta’limni amalga oshirish bo‘yicha turli qaror va qonunlar ishlab chiqilgan.

³⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.

Bugungi kunda respublika bo'yicha jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun jami 86 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarda (keyingi o'rinlarda — ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari) 21,2 ming nafar, 21 ta sanatoriy turidagi maktab-internatlarda 6,1 ming nafar o'quvchilar ta'lim-tarbiya oladi. Shuningdek, uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan 13,3 ming nafar o'quvchilar uyda yakka tartibda o'qitiladi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim to'g'risidagi qonunning 23-moddasida rivojlanishda jismoniy yoki psixik kamchiliklarga ega bo'lgan bolalar ta'lim olish huquqiga egadirlar deyiladi. Ta'lim to'g'risidagi qonunning yangi tahririga ko'ra, qonunga har bir bolaning ta'lim olishdagi teng huquqliligini ta'minlash, har qanday diskriminatsiya va kamsitishlarning oldini olishga qaratilgan "inklyuziv ta'lim" tushunchasi ham kiritildi. (2020-y)

2020-yil 13-oktabrda Prezidentimizning PQ-4860 sonli "alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq shaharlarda va Toshkent shahri tumanlarida joylashgan bittadan maktablarda 2021-2022-o'quv yilida tajriba-sinov tariqasida bittadan maktablarda inklyuziv ta'lim joriy qilinadi.

Inklyuziv ta'lim-barcha o'quvchilar uchun maxsus ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning farqliligini inobatga olgan holda ta'lim muassasalarida ilm olishda teng huquqlilikni ta'minlash.

Inklyuziv ta'lim – (inklyuziya – inglizcha inclusion- uyg'unlashish) hamkorlikdagi ta'lim bo'lib, butun dunyo hamjamiyati tomonidan eng insonparvar va samarali ta'lim sifatida tan olingan. Inklyuziv ta'lim bu, shunday ta'lim-tarbiya jarayoni-ki, unda jismoniy, ruhiy, aqliy va boshqa muammolaridan qat'iy nazar barcha bolalar umumiy tarzda, o'z uyi va hududida, ehtiyojlariga mos barcha sharoitlar yaratilgan maktablarda, o'z tengqurlari bilan birga ta'lim olishi demakdir.

- *Inklyuziv ta'limning siyosati turli xil ehtiyojli bolalarni ta'lim olishini qo'llab, yaxshi hayot ko'rinishiga imkon yaratadi.*

Inklyuziv ta'lim sinflarida jami o'quvchilar soni 30 nafardan oshmasligi kerak. Ushbu sinflarda umumiy o'rta ta'lim dasturlari bo'yicha ommaviy tarzda o'qiyotgan o'quvchilar bilan birga maxsus (korreksion) dasturlar asosida o'qiyotgan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar soni 3 nafardan oshmasligi lozim. Inklyuziv ta'lim sinflariga faqat bir xil tibbiy tashxisdagi o'quvchilar qabul qilinadi. Maktablarda inklyuziv ta'lim sinflari soni bir parallel sinflarda 2 tadan ortiq tashkil etilmaydi.

O'zbekistonda umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni tashkil etilish holati:

	2021-2022 o'quv yili	2022-2023 o'quv yili	Jami
Inklyuziv maktab soni	31	109	140
O'quvchi soni	81	236	323

O'zbekistonda umumta'lim maktablarida boshlang'ich tayanch korreksion ta'limning tashkil etilishi:

	2021-2022 o'quv yili	2022-2023 o'quv yili	Jami
Korreksion maktab soni	4	2	6
O'quvchi soni	35	37	72

O'zbekistonda tashkil etilgan inklyuziv va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga jalb etilgan o'quvchilar soni sinflar kesimida:

Yuqoridagi jadvallardan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda respublikamizda inklyuziv va korreksion sinflarda ta'lim oluvchi imkoniyati cheklangan bolalar soni ortib, ularga yaratilgan sharoitlar ham davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanilmoqda. Shu navbatda qanday turdagi nuqsonli bolalar inklyuziv maktablarga jalb qilinishi bo'yicha to'xtalib o'tmoqchimiz.

Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga quyidagi toifadagi bolalar qabul qilinadi:

- ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar (ko'rish qobiliyatining buzilishi 0,1 gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar);
- eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar (eshitish qobiliyatining yo'qotilishi 60 Db gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar);
- somatik kasalliklar (psixofizik va nutqning rivojlanish darajasi yoshiga mos kelmaydigan bolalar);
- nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar (alaliya, dislaliya, afaziya, rinolaliya, dizartriya, psixik-nutqiy rivojidadagi sustlik, duduqlanish);
- tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar (bolalar serebral falaji, skolioz, poliomielit, miopatiya, osteomielit, amputatsiya, bo'y o'sishining yetishmovchiligi — pakanalik);
- aqliy rivojlanishi saqlangan holda tayanch-xarakat tizimidagi buzilishi bo'lgan bolalar;
- aqliy rivojlanishi saqlangan yoki ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar (o'zi harakat qila oladigan yoki qo'shimcha moslamalar va nogironlik aravachasida harakatlana oladigan bolalar serebral falaji);
- intellektual rivojlanishning potensial buzilmagan imkoniyatlari bilan ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar;
- hulq-atvor va ruhiyatning qo'pol buzilishlarisiz autistik spektri buzilgan bolalar;
- intellektual rivojlanishi saqlanib qolgan, tutqanoq holatida bo'lgan bolalar (agar bola antikonvulsant dorisini qabul qilganda, tutqanoq 1 oyda 1 martadan oshmagan paytda).

Quyidagi toifadagi bolalar qabul qilinmaydi:

aqli o'ta zaif bolalar (imbitsil, idiotiya darajasidagi oligofreniya);
xulq-atvorida og'ir buzilishlar, hissiy-irodaviy sohasida (organik) nuqsonlari bo'lgan bolalar;
tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan, mustaqil ravishda harakatlana olmaydigan va o'z-o'ziga xizmat ko'rsata olmaydigan bolalar;

ko‘r-kar-soqov bolalar;

tez-tez takrorlanadigan epileptik tutqanoqdan aziyat chekadigan (epileptik demensiya, kunduzgi va tuni vaqtlarda tutqanoq‘i tez-tez takrorlanadigan) bolalar;

markaziy asab tizimiga shikast yetganligi tufayli siydik va najasini ushlab turolmaydigan bolalar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, inklyuziv ta‘lim umumta‘lim jarayonini rivojlantiradi va barcha bolalarga mos bo‘lgan ta‘limni joriy qiladi. Imkoniyati cheklangan bolalar ta‘lim olishiga oid qo‘shimcha moslamalarni tashkil qilib, nogiron bolalarning ta‘lim olishiga qulay sharoit yaratadi. Inklyuziv ta‘lim turli xil ehtiyojli bolalarning ta‘lim olishiga qaratilgan metodologiyani rivojlantirishga harakat qiladi. Inklyuziv ta‘lim turli ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan ixcham turdagi dars berishga yondashadigan ta‘lim turini amalga oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risidagi Qonun”ni., Toshkent., 2020 yil
2. Shomaxmudova R. «Maxsus va inklyuziv ta‘lim» o‘quv metodik qo‘llanma.
3. S.S.Akbarov. Imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta‘limga jalb etishning huquqiy asoslari. «Inklyuziv ta‘lim: strategiya, fan, amaliyot va texnologiyalar» xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallari. 60 bet. 10-dekabr, 2021-y.
4. U.Fayziyeva, S. Mo‘minov. “Farzandingizning huquqi himoyasi” metodik qo‘llanma. Toshkent-2022 yil.